

**"METANNING KONVERSIYALASH JARAYONINI AVTOMATIK
BOSHQARISH TIZIMIDA O'TISH JARAYONINING GRAFIGINI
OLISH"**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6377156>

Abdiazizov Jahongir Toyer o'g'li

Toshkent Kimyo texnologiya inistituti

Informatika, Avtomatlashtirish va

boshqaruv kafedrası magistranti

Hamidov B.T

Ilmiy raxbar Dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada men metanning konversiyalash jarayonini avtomatik boshqarish tizimida o'tish jarayonini grafigini tushintirib o'taman.

Kalit so'zlar: konvertor, temperetura, matlab, tizim modeli, metan miqdori.

Shaxta reaktorining yuqori qismining bosh fazosida trubasimon pechdan kelayotgan konvertirlangan gazdagi vodorod va metanning bir qismi havodagi kislorod bilan birga yonib ketadi; bunda qolgan metanning shaxta reaktoridagi nikelli katalizatoridagi suv bug'i bilan endotermik reaksiya uchun zarur issiqlik ajraladi.

Shaxta reaktorining chiqishida 980-1000°C temperaturada qoldiq metan miqdori $\approx 0,5\%$ bolgan konvertirlangan gaz olinadi.

Asosiy jarayonlardan shahta reaktorida ketadigan jarayonni ko'rib avtomatik rostlash tizimini matlab dasturida ko'rib chiqamiz.

Avtomatik rostlagichni ma'lum obyekttni boshqarishda to'g'ri keladigan qiymatlarini va unga mos boshqaruv turini hisoblab tanlash maqsadida quyidagilarni bajaraman.

Boshqariluvchi obyekt shaxta reaktor qurilmasi.

Rasm.1.

Boshqariluvchi ko'rsatkich qurilmadagi temperatura.

Jarayondagi o'zgariladigan obyekttni asosiy ko'rsatkichi:

$T_{o'rt} = 990^{\circ}\text{C}$, $T_{maks} = 980^{\circ}\text{C}$, $T_{min} = 1000^{\circ}\text{C}$ miqdorida o'zgarishi mumkin haroratni o'zgarish chegarasi $t = 10^{\circ}\text{C}$.

Qurilma matematik modelini tuzishning eksperimental usuldan foydalanaman[1], bunda qurilma kirish qiymatiga turtki berib, chiqish qiymatning ozgarishini olchovchi qiluvchi qurilma yordamida yozib olaman. Bu chizma qurilma dinamikasi deyiladi va bu chizma asosida qurilmani qanday zveno ekanligini anaqlashimiz mumkin. Qurilma 1-tartibli turgun (aperiodik) zvenodir. Chizmadagi T - qurilma vaqt doimiysi deyiladi va shu vaqtda qurilma bir turgun xolatdan ikkinchi turgun holatga o'tish vaqtini ko'rsatadi. Qurilma vaqt doimisi (T_0) qancha katta bolsa qurilma otish jarayoni shuncha sekinlashadi va aksincha.

Tenglamadagi T_0 qiymatini topish uchun o'tish chizmasiga urinma o'tkazib T_0 qiymatini topaman $T_0=20$.

O'tish chizmasi asosida qurilmani differensial tenglamalari quyidagicha boladi:

$$T_0 \frac{dy}{dt} = y - kx$$

Bu yerda x, u kirish va chiqish qiymatlar, k - kuchaytirish koeffitsient $k=u/x$, qurilma doimiylik koeffitsienti T_0 . Tizim modelini kompgtorga kiritish uchun differensial tenglama korinishdagi modelni, uzatish funksiyaga aylantiriladi, buning uchun Loplas operatorini qollab, chiqish qiymatini kirish qiymatiga nisbati quyidagi korinishga keladi:

$$W(t) = y(t)/x(t) = \frac{k}{T_0 p + 1}, \quad W(t) = \frac{1}{20 p + 1}$$

Boshqariluvchi qurilma aperiodik zveno bolganligi sababli, proporsional-integral rostlagichni tanlaymiz. PI rostlagich uzatish funksiyasi $W(t) = k + 1/T_i r$. Xozirgi vaqtda chiqarilayotgan datchiklar, ijrochi mexanizmlar ixcham va mikrosxema asosida tayrlanayotgani uchun ularni inersiyasiz zvenoga tenglashtiramiz va $k=1$ xisoblab, boshqarish tizim blok sxemasini bilgan holda boshqarish tizim qanday kechishini korish va tahlil qilish uchun, MATLAB dasturi yordamida tizim kompyutor modelini tuzaman. O'tish chizmalarining tahlili natijasida, o'tish tizimni muqobil rejimini topish kerakligi aniqlandi. Rostlagichning o'zgarivchi koeffitsienlari k va T_i o'zgartiraman.

Xulosa qilib, shuni aytishimiz mumkunki, Rostlagichning sozlash koeffitsientlari (T_0 va K_r) qiymatini aniqlash uchun tizimning MATLAB dasturidagi modeli yordamida bir necha otish chizmalarini olaman va ular orasidan eng muqobilini (optimalini) tanlayman va rostlagich koeffitsientlarining qiymatlarini texnologik tizimda turadigan rostlagich koeffitsient kiritaman $K_r=3$ $T_i = 0.07$

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

Серых А.И. Формирование, природа и физико-химические свойства катионных центров в каталитических системах на основе высоко кремнезёмных цеолитов. Дис....док.хим.наук.--М., Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук, 2014.

Исчиркан А.А., Мирзами Дж. И. Дифференциальные теплоты и ИК - спектры адсорбции диоксида углерода на цеолитах NaA и NaX. //IX междунар. конф. по теоретическим вопросам адсорбции и хроматографии 24 - 28 апреля, 2001, Москва

Алехина, М. Б. Промышленные адсорбенты: учебное пособие / Алехина, М.Б. - РХТУ им. Д.И. Менделеева, 2007. 115 с.: ил. - Библиограф: